

Estimadas/os Participantes,

La Universidad Católica del Maule se encuentra realizando una investigación titulada “**Impacto del uso de la tecnología en la curva de aprendizaje de las y los estudiantes que desarrollaron sus actividades académicas durante la pandemia Covid-19**”, en el marco del proyecto CNED financiado por el Consejo Nacional de Educación.

En este contexto, les invitamos a responder las siguientes preguntas de acuerdo a sus concepciones, conocimientos y experiencias. Las preguntas pretenden conocer su actitud y experiencia sobre el aprendizaje en línea y del artículo de tecnología electrónica para su proceso de aprendizaje durante el periodo de pandemia.

Nota:

- Periodo de transición (1-9 meses)- se considera a los primeros nueve meses de pandemia.
- Periodo de acomodación (10-18 meses)- se considera los próximos nueve meses de pandemia (del mes 10 a 18)
- Periodo final (19-27 meses)- se considera los últimos nueve meses de pandemia (del mes 19 a 27)

I. Cuestionario de antecedentes individuales (IBQ):

Datos sociodemográficos

Nombre y apellido (opcional): _____

Edad: _____ años

Sexo: _____

Universidad: _____

Año de la carrera: _____

II. Preguntas:

1. Antes de marzo 2020 (comienzo de la pandemia) ¿la tecnología era parte del proceso de su aprendizaje?

Responda en una escala de 1 a 5, siendo (1) Totalmente en desacuerdo; (2) En desacuerdo; (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo; (4) De acuerdo; (5) Totalmente de acuerdo. Poner un **X** en el espacio.

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____

2. ¿Qué artículo de tecnología electrónica utilizó en su proceso de aprendizaje durante el periodo de pandemia? Poner un X en el espacio correspondiente. (Puede seleccionar más de uno)

Computador _____ Tablet _____ Celular _____ Aplicación web _____
Otros (Por favor, especifique) _____

3. ¿Cuánto estima que usaba el artículo de tecnología electrónica para su proceso de aprendizaje? Poner un X en el espacio correspondiente.

	Computador		Tablet		Celular		Aplicación web		Otros _____	
Periodo de transición (1-9 meses)	< 20%		< 20%		< 20%		< 20%		< 20%	
	20-50%		20-50%		20-50%		20-50%		20-50%	
	50-75%		50-75%		50-75%		50-75%		50-75%	
	75-90%		75-90%		75-90%		75-90%		75-90%	
	>90%		>90%		>90%		>90%		>90%	
Periodo de acomodación (10-18 meses)	< 20%		< 20%		< 20%		< 20%		< 20%	
	20-50%		20-50%		20-50%		20-50%		20-50%	
	50-75%		50-75%		50-75%		50-75%		50-75%	
	75-90%		75-90%		75-90%		75-90%		75-90%	
	>90%		>90%		>90%		>90%		>90%	
Periodo final (19-27 meses)	< 20%		< 20%		< 20%		< 20%		< 20%	
	20-50%		20-50%		20-50%		20-50%		20-50%	
	50-75%		50-75%		50-75%		50-75%		50-75%	
	75-90%		75-90%		75-90%		75-90%		75-90%	
	>90%		>90%		>90%		>90%		>90%	

4. ¿Cuántas horas al día usó los artículos de tecnología electrónica para su proceso de aprendizaje durante el periodo de pandemia? Poner un X en el espacio correspondiente.

	0-2 horas	3-5 horas	6-8 horas	8 horas o más
Periodo de transición (1-9 meses)				
Periodo de acomodación (10-18 meses)				
Periodo final (19-27 meses)				

5. ¿Ud. hace repaso de los contenidos de aprendizaje? Poner un X en la casilla correspondiente

- Sí
- No
- En ocasiones

6. En el caso de que su respuesta sea afirmativa (sí/en ocasiones) ¿Cuál es la razón por la cual hace repaso? Poner un X en la casilla correspondiente.

- Por hábito
- Por necesidad
- Por compromiso
- Por obligación con otros/as
- Otras _____

7. En el caso de que su respuesta sea afirmativa (sí/en ocasiones) en la pregunta 5 ¿cuántas horas al día usó los artículos de tecnología electrónica para su proceso de repaso durante el periodo de pandemia?

	0-2 horas	3-5 horas	6-8 horas	8 horas o más
Periodo de transición (1-9 meses)				
Periodo de acomodación (10-18 meses)				
Periodo final (19-27 meses)				

8. ¿Cómo autoevalúa su aprendizaje con el uso de los artículos de tecnología electrónica durante los siguientes periodos de la pandemia?

Responda en una escala de 1 a 4, siendo: 1- No aprendió; 2- Aprendió poco; 3- Aprendió (lo suficiente para aprobar); 4- Aprendió mucho

	1	2	3	4
Periodo de transición (1-9 meses)				
Periodo de acomodación (10-18 meses)				
Periodo final (19-27 meses)				

¡Muchas gracias por su participación!